

**PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN JAMOAT JOYLARIDA
MAYDA BEZORILIK JINOYATLARINI OLDINI OLISH FAOLIYATINING
O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Inomaliev Davron Nazirjon o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1778883>

Annotatsiya. Maqolada profilaktika inspektorlarining mayda bezorilik bilan bog‘liq jinoyatlarga qarshi kurashish, uning oldini olish va sodir etilish sabab va sharoitlarini bartaraf etish borasidagi faoliyati tushunchasi, bugungi kundagi holati hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishda ushbu faoliyatning o‘rni va ahamiyati, shuningdek uni takomillashtirish yo‘nalishlari yuzasidan takliflar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: mayda bezorilik, jamoat tartibi, tajovuz, huquqbuzarlik, jinoyat, huquqbuzarliklar profilaktikasi, ta’sir chorasi, ijtimoiy himoya, ruhiy ta’sir, jismoniy zo‘rluk ishlatish, himoyalalanish choralari.

Hozirgi kunda, jinoyatchilikka qarshi kurashish amaliyoti jinoyatchilikni nazariy jihatdan tubdan o‘rganish vazifasini katiy masala qilib ko‘ymokda. Umuminsoniy qadriyatlar va inson huquqlari va yerkinliklari asosiy o‘ringa ko‘yilgan bugungi kunda jinoyatlar islohotlarning yuliga katta to‘sik bo‘lmokda bu muammolarni bartaraf etish ichki ishlar organlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bezorilik xuquqbuzarligini moxiyatan ijtimoiy huquqiy tushuncha sifatida anglash mumkin. Ijtimoiy jihatdan bezorilik xuquqbuzarligi odatda, uyinkarok, shux, doim atrofdagilar odamlar bilan nizolashib yuradigan bezori shaxslar kilmishiga berilgan baxo bulsa, huquqiy jihatdan esa amaldagi mamuriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi hamda jinoyat kodeksining 277-moddasida nazarda tutilgan jinoiy bezorilik sodir etilishning huquqiy oqibatidir. Har ikala holatda xam bezorilik deb baxolanmasada, jinoiy bezorilik o‘zining ijtimoiy jihatdan xavfliligi bilan aloxida axamyat kasb etadi. Bezorilik huquqbuzarlikning prfilaktikasi xakida so‘z

yuritganda, unga ijtimoiy huquqiy tushincha tarikasida karash maksadga muvofik sanaladi. Chunki aksaryat kriminologlarning fikricha shaxs jinoyatchi bo'lib tugilmaydi yoki u birdaniga jinoyatchi shaxsga aylanib kolmaydi. Uning hulq-atvoridagi salbiylashuv muayyan Vaqt oraligida asta-sekin salbiylashib boradi. Shu bois bezorilik huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda kompleks yondashuv talab etiladi. Buning uchun avvalo bezorilik huquqbuzarligini kriminalogik tavsifini to'liq o'rganish kerak.

Bezorilik huquqbuzarligiga kriminalogik tavsif berishda uning kuydagi yunalishdagi xususiyatlarga mazmunan yondashish kerak;

Birinchi, bezorilik huquqbuzarligi (ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyatining) ma'muriy huquqiy va jinoiy huquqiy tavsifi, axvoli, tuzilish darajasi va dinamikasi, joyi va vaqti;

Bezorilik huquqbuzarliklaridan jabrlangan shaxslarni o'rganish ushbu turdagi huquqbuzarliklarni oldini olishda viktimologik chora-tadbirlarni ishlab chiqish muxim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun bezorilik huquqbuzarliklaridan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy demografik (yoshi, jinsi, kasbi, ma'lumoti, yashash joyi, oilaviy axvoli) manaviy ruxiy (qiziqishlari, umumsoniy qadriyatlarga munosabati, intellektual salohiyati) jioyat huquqiy (ilgari sudlanganligi bezorilikning ma'muriy yoki jinoyat yekanligi, viktimlikning aybli yoki aybiz yekanligi, badanga tan jaroxati yetkazish mulka shikast yetkazish yoki nobud qilish bilan bog'liq holda sodir etilganligi) belgilari asoida atroflicha o'rganishni takozo etadi.

Ikkinchi, bezorilik huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon berayotgan shart sharoitlari.

Ushbu huquqbuzarlikning sabab va sharoitlarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish uchun bezorilikni boshka turdagi huquqbuzarliklardan farqlash lozim buladi. Aybdor qacding moxiyati va uning nimaga qaratilganligiga, shuningdek sodir etilgan harakatning motiv maksadi va

muayyan holatiga aloxida e'tibor berish talab etiladi.

Agarda oilada, uyda karindosh urug', tanish bilishlarga nisbatan sodir etilgan haqoratlash, urish do'pposlash, badanga engil shikast yetkazish kabi harakatlar shaxsiy kelishmovchilik natijasida kelib chikkan yohud jabrlanuvchining nojoiz xatti-harakatlari oqibatida sodir etilgan bo'lsa, shaxsga qarshi jinoyat deb baxolanadi.

Bezorilik esa o'z menligini namoyon etib jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish koidalari qacddan mensimaslik, jamiyatga nisbatan ochikdan-ochik hurmatsizlik kilib, jamoat joylarida uyatli so'zlar aytish, shunday so'zlar bilan so'kinish, bexayo qiliqlar ko'rsatish yohud odamlarga nisbatan haqoratomo'z shilqimliklar qilish, jamoat tartibi va osoyishtaligini buzish, shu bilan birga shaxsni urish-do'pposlash shu bilan birga unga engil tan jaroxati yetkazish, yoki mulkka ancha miqdorda shikast yetkazish va nobud qilish kabilarning sodir kilinishida kelib chiqadi. Mazkur huquqiy belgilar bezorilik huquqbuzarligining sabab va sharoitlarini kelib chiqish manbaiga ko'ra obyektiv va subektiv o'rganish imkonini beradi.

Bezorilik huquqbuzarliklarining sabab va sharoitlari ota-ona tomonidan farzandini yextiyojini haddan ziyod kondirishi, farzandining milliy, diniy, umuinsoniy qadriyatlardan yiroq tarbiyalashi va nazoratsiz qoldirishi, spirtli ichimlik va giyoxvandlik vositalarini iste'mol qilishiga odatlanishi, shu bilan birga ota-onaning spirtli ichimlik va giyoxvandlik vositalarini istemol qilishi, oilada muntazam nizoli vaziyatlar yaratilishi, internet va OAV orkali bexayolikni, o'rishni, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi filimlar, suratlar, materiyallarni tomosha qilishi, shu mazmundagi uynlarni uynash kabilarni misol tarikasida keltirish mumkin.

Bezorilik huquqbuzarligining obyektiv sabab va sharoitlariga shaxsning bollalar uyida ota-ona mexridan yirok tarbiyalanganligi, azolari to'liqsiz oilada yashaganligi kabilarni misol bo'la oladi.

Yuqorida bezorilik huquqbuzarligining sabab va sharoitlari xakida so'z yuritildi. Maskur sabab va sharoitlar tasirida shaxs yegoist umuinsoniy, milliy va

diniy qadriyatlarga bepsant ahloqiy zaif bo‘lib shakllanadi va bu toifadagi shaxslar bezorilik huquqbuzarligini sodir etishga nisbatan ko‘prok moyil bo‘ladilar. Bezorilik huquqbuzarlikni sodir yetuvchi shaxslarni ijtimoiy demografik (yoshi, jinsi, kasbi, oilaviy axvoli kabilar) manviy-ruxiy (kizishlari, umuminsoniy milliy va diniy qadriyatlarga nisbatan munosabati intellektual saloxiyati kabilar) jinoiy-huquqiy (sudlanganligi yoki bezori shaxsning manaviy shuningdek huquqbuzarlikning bir kishi yoki bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilganligi kabi) belgilar asosida o‘rganiladi .

Uchinchisi, huquqbuzarlik profilaktikasi chora-tadbirlari 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonun talablari asosida umumiy, maxsus, yakka va viktimologik profilaktika ko‘rinishida amalga oshirilishi mumkin.

Bu borada umumiy profilaktika shaxsning ma’naviyatini yuksaltirish uning ongiga umuminsoniy, milliy, diniy qadriyatlarni singdirish unga huquqiy ong huquqiy madaniyatni shakllantirishga yo‘naltirilgan targ‘ibot va tashvikot ishlarini olib borish. Bezorilik huquqbuzarliklarini sabablari sharoitlarini bartaraf etish yuzasidan takdimnomalar kiritish asosida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi deganda, huquqbuzarlikning sodir etilish sabablari va unga imkon bergan sharoitlarni aniqlash, bunday sabab va sharoitlarni bartaraf etishga, shuningdek, aholi orasida turli huquqbuzarliklarning oldini olishga oid profilaktik usullarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi faoliyat tushuniladi.

Huquqbuzarliklarning oldini olish bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan vazifalardan tashkil topgan. Shulardan birinchisi huquqbuzarliklarning yo‘nalishiga, tuzilishiga, darajasiga, sabab va sharoitlariga to‘liq ta’sir qilishdan iboratdir. Huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyati subyektlari tomonidan ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi huquqbuzarlikning sabab-sharoitlari, boshqa determi-nantlarini aniqlash va ularni bartaraf qilish, ta’sirini yo‘qotish, kuchsizlantirish

bo'yicha usul va shakllarni amalga oshirishdir.

Profilaktika xizmatlarining umumiy profilaktik faoliyati jamiyatga zid g'ayriijtimoiy hodisa va jarayonlarning, turli voqea, hodisa va holatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish, ta'sir etish, kuchsizlan-ti-rish va oldini olishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy-huquqiy vositalar orqali amalga oshiriladigan faoliyatidir. Bu borada umumiy profilaktika shaxsning ma'naviyatini yuksaltirish uning ongiga umuminsoniy, milliy, diniy qadriyatlarni singdirish unga huquqiy ong huquqiy madaniyatni shakllantirishga yunaltirilgan targ'ibot va tashvikot ishlarini olib borish, bezorilik huquqbuzarliklarini sabablari sharoitlarini bartaraf etish yuzasidan takdimnomalar kiritish asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari IIV tashabbusi bilan respublika miqyosida jamoat joylarida, korxonada, muassasa va tashkilot binolarida restoran kafe, barlarda kuzatuv kameralarining o'rnatilishi ham kelgusida bezorilik huquqbuzarligining oldini olish hamda sodir etilgan bezorilik huquqbuzarlik holatlari bo'yicha huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni aybdorligini isbotlashda muhim vosita sifatida samarali natija beradi albatda.

Bezorilik huquqbuzarligining maxsus profilaktikasi esa aynan bezorilik huquqbuzarligini oldini olish qolaversa jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maksadida ishlab chiqilgan maxsus profilaktik tadbirlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi – huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning ayrim turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga, bu turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablar va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga, ayrim toifadagi shaxslarni aniqlash va ularga profilaktik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishga doir faoliyatidir .

Huquqbuzarliklarning amalga oshirish uchun quyidagilar asos bo'ladi:
ayrim turdagi huquqbuzarliklarning, shaxslar toifalarining ko'payishi;

jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tajovo‘z qiluvchi xatarlar va tahdidlarning yuzaga kelishi.

Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi buyicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar:

– ilgari sudlangan shaxslar o‘rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari;

– alkogolni suiiste‘mol qiluvchi yoki giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga ta‘sir etuvchi boshqa moddalarni iste‘mol qiluvchi shaxslar o‘rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari;

Bezorilik huquqbuzarligi aksaryat xollarda spirtli ichimlik vositalari istemol qilgan shaxslar tomonidan sodir etilishni e‘tiborga olib, huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunning 26-moddasida belgilangan tartibda alkogolni suvistemol qiluvchi yoki giyoxvandlik vositalari psixatrob moddalarni va aql-iroda faoliyatiga tasir yetuvchi boshqa moddalarni istemol qiluvchi shaxslar o‘rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasiga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish maksadga muvofik sanaladi.

Bezorilik jinoyatini oldini olishning umumijtimoiy choralarning o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, u salbiy xodisalar, shu jumladan, bevosita bezorilikni oldini olishga yo‘naltirilmaydi fakatgina, ushbu faoliyatga ko‘maklashadi. Aslida umumijtimoiy oldini olish jinoyat sodir etilishga yo‘l ko‘ymaslikka, ya‘ni maxsus oldini olishga to‘g‘ri va bevosita qaratilgan barcha choralarning asosi bazasi bo‘lib xizmat qiladi. Bezorilik aloxida ijtimoiy vokelik, demak unga qarshi kurashish yo‘llari xam ijtimoiy huquqiy ishlar soxasida yotishi lozim uning samaradorligi esa ko‘p xollarda ijtimoiy muamolarning muvafakiyatli hal kilinishga bolik bo‘ladi. Bu bezorilikning xam umumiy xam yakka tartibdagi profilaktikasiga tegishlidir .

Umumiy profilaktika jamiyat azolariga hulq-atvor qoidalari va normalari to‘g‘risidagi tushunchalar yyetkaziladi jinoiy hulq- atvor jazolanishi to‘g‘risidagi fakt

aloxida kayd etiladi. Bezorilikka huquqbuzarligiga kelsak ushbu huquqbuzarliklarning umumiy holati quyidagicha ko‘rinish olgan: bu xam o‘z manfaatlari xam boshka shaxslar manfaatlariga jamiyatga qarshi-turmush tarzi kechirayotgan aloxida shaxslarga tizimli amalga oshiriladigan tegishli tasirlar yoki bezoriliklar profilaktikasi ushbu jinoyatlarning sabablari va sharoitlarini aniqlash o‘rganish bartaraf etish jamiyatga qarshi turmush kechirayotgan va bezorilika moyil shaxslarni aniqlash va tahlil qilish ushbu shaxslarning tegishli ro‘yxatini yuritish va ularga zarur tasir ko‘rsatish kabi choralarni o‘z ichiga oladi.

Bezorilik huquqbuzarligining profilaktikasi bu jamoat tartibi jamoat xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi va maksadga yo‘naltirilgan choralar tizimini amalga oshirishga va tegishli jinoiy tajovo‘zlarga yo‘l ko‘ymaslikdan iborat bo‘lgan ijtimoiy profilaktikaning bir kurinishi hisoblanadi. Profilaktika nazariy turi sifatida xam amaliy turi sifatida xam ko‘rib chiqish mumkin. Ahloqiy (ahloqsiz hulq atvoriga yul kuymaslik) umumhuquqiy profilaktikalar (keng manoda huquqbuzarliklarni oldini olish) to‘g‘risida fikr yuritsa xam bo‘ladi. Profilaktikaning turlari va yo‘nalishlari juda xam ko‘p. Biroq bezorilik huquqbuzarligi profilaktikasiga kaytamiz umumiy profilaktika doirasida turli sohalar va yo‘nalishlar ajratiladi jinoiy huquqiy soxa jinoyat protsetsual jinoyat ijroiya kriminalogik va x .k. Bundan tashqari bu yyerda umumiy ijtimoiy profilaktika faoliyati uchun katta maydon mavjud masalan, ahloqiy profilaktika psihalogik pedagogik tibbiyot (shu jumladan psixatrik) va x.k. Bunga huquqni muxofaza qiluvchi organlarning umumprofilaktik faoliyatini xam kiritish mumkin. Barcha holatlarda O A V dan faol foydalaniladi .

Ayrim mualliflar umumiy profilaktika jinoyatchilar psixialogiyasiga karaganda ko‘prok qonunga itoatkor odamlarning psixialogiyasiga tasir ko‘rsatadi deb xisolashadi. Profilaktika inspektorlarining bezorilik huquqbuzarligi sonini kiskartitirishni ko‘zlovchi profilaktikaning umumiy choralarini amalga oshirish bir tomondan odamlarni mazkur huquqbuzarliklarni sodir etishdan tiyib turadi boshka

tomondan esa fuqarolarning bezorilik huquqbuzarlighi jabrlanuvchisi bo'lishdan saklaydi.

Amalyotni o'rganish bezorilik huquqbuzarlighi profilaktikasini yerta boshlash uchun xabar bo'lib insonning jamiyatga qarshi kilmishi jinoiy harakatlarga intilish rivojlanishi va jinoiy kilmishga olib keluvchi umuman uning huquqa xilof hulq-atvori bolishi mumkin. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki jinoiy turmush kechira yotgan shaxslar aynan shunday tarzda bezorilika kirib koldishadi. Amalyot tahlili bunday shaxslarning bezorilik huquqbuzarlighi profilaktikasi boshlash uchun asos bo'lib xam jinoiy faoliyat bilan shugillanayotgan shaxslarning ularga salbiy tasiri xam ularning qonunga itoatkor turmush kechirayotgan boshka boshka shaxslarga tasiri bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu yyerda faktning o'zi muhim ikoniyat mavjud yendi bezorilikni oldini olish zarur.

Bezorilikni yakka tartibdagi profilaktikasi eng avvlo har bir aloxida shaxs bilan aniq ishlashga mo'ljallangan va bu bilan uning tezkor faoliyati bilan uxshashligi mavjud. Boshqalar bir qatorda u yoki bu shaxsda bezorilik sodir qilish rejasi paydo bo'lganda ishlatiladi mazkur shaxsning bu bilan bir qatorda uning verbal hulqa-tvori esa bunday qacd mavjudligini tasdiklaydi.

Yakka tartibdagi profilaktika chora-tadbirlari bir tomondan bezorilik sodir qilishga qacd aninklangan shaxsning o'ziga boshka tomondan esa ushbu shaxs atrofiga (agar bunday xamtavogi yoki bezorilik qilishga kumaklashushchi shaxslar mavjud bulsa) tasir qilishni taminlaydi. Bunday profilaktika viktim hulq-atvor sababli jinoyat jablanuvchisi mumkin shaxslarga yunaltirilgan.

Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi bu– huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini qo'llashga doir faoliyatidir .

Ichki ishlar organlarining viktimologik profilaktik faoliyatining asosiy

obyektlariga quyidagilar kiradi:

- bilim saviyasi yuqori bo‘lmagan shaxslar;
- ishonuvchan sodda odamlar;
- yolg‘iz yashovchi qariyalar;
- tadbirkorlar;
- beparvo shaxslar;
- haydovchilar;
- tungi qorovullar va boshq .

Shaxslar muayyan toifasining vakillari jinoyatdan jabrlanish ehtimoli sodir etilayotgan jinoyat turiga qarab har xil bo‘ladi. Masalan, bezorilikdan jabrlanuvchi shaxs nomusga tegishdan jabrlanuvchilarga qaraganda ko‘proq darajada tasodifiy bo‘ladi. Ayni vaqtda, firibgarlikdan jabrlanuvchilar nomusga tegishdan jabrlanuvchilarga qaraganda kamroq darajada tasodifiydir. Tasodifiylik omili jinoyat sodir etish usuliga, jinoyatchining «professional» tayyorgarligiga va boshqa holatlarga qarab namoyon bo‘ladi .

Bezorilik huquqbuzarligini keltirib chikarishga jabrlanuvchining kuydagi belgilari sabab buladi:

- jabrlanuvchining jinoyatchi tomonidan jinoyat sodir etilishidan oldingi xulq-atvori:
- jinoyat sodir etishga turtki beruvchi (shaxs o‘z harakatlari bilan kriminogen vaziyatni yuzaga keltiradi);
- faol (shaxs bevosita kriminogen vaziyatni yuzaga keltir–maydi, lekin o‘z harakatlari bilan uning yuzaga kelishiga jid–diy ta’sir ko‘rsatadi);
- passiv (kriminogen vaziyatning yuzaga kelishida shaxs jid–diy yoki umuman hech qanday rol o‘ynamaydi) bo‘lishi mumkin .

Jinoyat sodir etish vaqtida jabrlanuvchining harakatlari–dan kelib chiqib:

- shaxsning huquqbo‘zar ko‘zlagan jinoiy niyatini ro‘yobga chiqarishiga

imkoniyat yaratadigan xulq-atvorini;

- jabrlanuvchining jinoyatchiga jinoiy natijaga erishish imkoniyatini engillashtiruvchi unsurlarsiz xulq-atvorini («neytral» xulq-atvorni);

- g'ayrihuquqiy xulq-atvor amalga oshishiga muayyan daraja—da to'sqinlik qiluvchi xulq-atvorni farqlash mumkin.

Bezorilik huquqbuzarligini oldini olishda profilaktika inspektorlari kuydagilarga e'tibor qaratishlari lozim:

- o'zining qarashlari, xulq-atvori bilan jinoyat sodir etishga moyilligini guvohlik beruvchi shaxslarni aniqlash;

- shunday shaxslarni aniqlash va ularga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi manbaalarni aniqlash;

- ular uchun huquqbuzarlik sodir etilmasligiga yo'l qo'ymaslik maqsadida imkoni boricha sog'lom mikromuhitni vujudga keltirish;

- zararli ta'sir etuvchi manbaalarni bartaraf etish;

- huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish.

Ma'lumki, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jamoat joylarida huquqbuzarliklarning oldini olish, bir so'z bilan aytganda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda ichki ishlar orgalarining o'rni muhim ahamiyatga egadir. Jamoat joylarida sodir etiladigan bezorilik jinoyatlarini oldini olish, ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish hamda aniqlangan huquqbuzarliklar bo'yicha amaldagi qonunchilikka asosan tegishi jazo chorasini qo'llashda ichki ishlar organlari asosiy subyekt hisoblanadi. YA'ni, bu sohada ma'muriy jazo va boshqa ta'sir choralarini qo'llash faoliyati o'z navbatida ichki ishlar organlarining vakolat doirasiga kiradi.

Profilaktika inspektorlarining jamoat joylarida sodir etiladigan bezorilik huquqbuzarligini oldini olish faoliyatining maxsus subyekt deb aytish mumkin. Barcha turdagi huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish va uni profilaktika qilish

bo'yicha ichki ishlar organlari muhim o'rin egallaydi. Ichki ishlar organlarining bezorilik huquqbuzarligini oldini olish faoliyati shug'ullanuvchi profilaktika inspektorlari hisoblanadi. Shahar (tuman) IIB XPB xuquq tartibot maskanlarida faoliyat ko'rsatayotgan profilaktika inspektorlarining bezorilik huquqbuzarliklarini oldini olish faoliyatini tashkil etishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida birinchidan, o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda profilaktik ishlarni to'g'ri tashkil etish va olib borish, ikkinchidan, hududdagi aholining umumiy soni, hududdagi kriminogen vaziyatni yaxshi bilishi hamda jamoat joylarini nazorat ostiga olishi; uchinchidan, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni profilaktik hisobga olish va ular bilan ishlash lozim. Profilaktika inspektorlarining mayda bezorilik huquqbuzarligini oldini olishni tashkil etishda to'ziladigan oylik va choraklik ish rejalarida bezorilik huquqbuzarligini oldini olish masalalariga chuqurroq e'tibor qaratish talab etiladi. Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda har bir mahallada xuquq tartibot maskanlarining faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu xizmat tomonidan bezorilik huquqbuzarligini oldini olishda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining o'ttiz to'rt yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/8440>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 14 noyabrdagi "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-996-son qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrdagi «Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida» PF-209-son Farmoni.
4. Tashtemirov A. A. Axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlarni fosh etishning huquqiy va tashkiliy jihatlari //World of Science. – 2023. – T. 6. – №. 6.

– S. 169-175.

5. Tashtemirov A., Kurchiboyev J. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligining profilaktikasida ta'lim va tarbiyaning o'rni va ahamiyati //Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnix nauk. – 2023. – T. 3. – №. 12. – S. 130-135.

6. Tashtemirov A. A., Kalauov S. A. Yo'l harakati xavfsizligi rivojlanish konsepsiyasining istiqbollari va kiberxavfsizligini ta'minlash zarurati //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 8. – S. 245-250.

7. Tashtemirov A. A. i dr. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish chora-tadbirlari //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – T. 2. – №. 21. – S. 24-31.

8. Tashtemirov A. A. i dr. Ijtimoiy profilaktika obyekti sifatida alkogolizm ta'siridagi shaxslar bilan ishlash faoliyatini takomillashtirish //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – T. 6. – №. 12. – S. 552-558.

9. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari //Innovatsionniye issledovaniya v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 1. – S. 75-78.

10. Tashtemirov A., Nurmatov N. Ayrim xorijiy davlatlarning tezkor qidiruv faoliyatida sohaviy hamkorlikning tahlili //Innovatsionniye issledovaniya v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 5. – S. 190-197.

11. Tashtemirov A. A. i dr. Zo'raonlik bilan bog'liq huquqbuzarliklar profilaktikasi tushunchasi va o'ziga xosligi //Innovative achievements in science 2024. – 2025. – T. 4. – №. 37. – S. 82-90.